

KASANAYAN AT DALAS NG PAGGAMIT NG MGA GURO NG TEKNOLOHIYA SA PAGTUTURO

Christopher D. Montecino, LPT, MAED-Fil¹, Cristina P. Calisang, EdD¹,
Shem Don C. Fabilla, LPT, MAEd-Fil²

¹*Negros Oriental High School, Dumaguete City, Negros Oriental, 6200, Philippines*

²*Siaton National High School, Siaton, Negros Oriental, 6219, Philippines*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14637223>

ABSTRACT

Ang pananaliksik na ito ay tungkol sa kasanayan at dalas ng paggamit ng mga guro ng teknolohiya sa pagtuturo. Ang mga respondente sa pag-aaral na ito ay ang mga gurong nagtuturo sa Filipino sa *Junior High School* at *Senior High School* at mga piling estudyante. Tatlong (3) paaralan sa JHS at SHS sa Dibisyon ng Negros Oriental at lahat ng *Junior High School* at *Senior High School* na paaralan sa Dibisyon ng Dumaguete City. May Pitumpu't siyam (79) na mga guro at pitong daan at siyam napung (790) ang bilang ng mga estudyanteng kasangkot sa pag-aaral na ito. Sa pagpakahulugan sa mga nakalap na datos, ginamit ang *mean*, *Percentage*, at *Spearman's Rank-Order Correlation*. Natuklasan ng mananaliksik na "katamtaman" lamang ang kasanayan ng mga guro sa paggamit ng teknolohiya batay sa *visual presentation*, *audio-visual presentation*, *social media applications*, at pagmanipula ng mga makabagong kagamitan. Subalit, "malawak" naman ang kasanayan nila batay sa paggamit ng *application software* at *printed* modyul. Natuklasan din na ang mga gurong may kasanayan sa paggamit nito ay sila rin ang gumagamit nito nang madalas sa kanilang pagtuturo. Samantala, ang mga mas bata at mga baguhang guro ay ang may mas mahusay na kasanayan kaysa gurong mas nakatatanda at mas matagal na sa propesyon ng pagtuturo.

Mga susing salita: guro, kasanayan sa paggamit, pagtuturo, teknolohiya, lawak, at dalas

INTRODUKSYON

Ayon sa pananaliksik Tuazon (2019), napakamakapangyarihan ang nagagawa ng teknolohiya sa pagtuturo at pagkatuto. Kapag nagamit ito sa isang makabuluhang paraan, napapadali nito ang pagtuturo, naging mas aktibo ang estudyante, at mas napadadali ang pagkatuto (Reddy, et al. 2020). Subalit, napatunayan din sa pananaliksik ni Saxena (2017), sa Canada, ang mga nagtuturong guro ay nahaharap sa iba't ibang hamon kaugnay sa kanilang kakayahan sa intaegrasyon ng teknolohiya sa pagtuturo, ang dahilan nito ay kulang sila sa kasanayan sa paggamit at exposure sa makabagong teknolohiya at kawalan ng pagsasanay dahil sa napakabilis ang pag-unlad nito. Minsan, hindi pa sapat na naa-update ang guro kung paano ito gamitin. Dagdag pa nina Tsayang, et al. (2020), ang mga paaralan sa mga bansang mauunlad tulad ng Estados Unidos, Hapon at iba pa ay nakabibili na ng mga smart boards subalit sa kakulangan ng kasanayan at pagsasanay ng mga guro ay napakalaking hadlang at hamon upang maging epektibo itong kagamitan sa pagtuturo.

Sa bansang Pilipinas, ayon kay Ranosa (2020), ang Departamento ng Edukasyon (DepEd) alinsunod sa "Enhanced Basic Education Act of 2013" ay isinama ang integrasyon ng teknolohiya sa kurikulum upang mapabuti at mapadali ang pagtuturo at pagkatuto. Ang pagsusulong na ito na ginawa ng DepEd ay nahaharap din sa mga hamon kahit nasa bagong henerasyon na, dahil sa kawalan ng pagsasanay at kasanayan, kawalan at kakulangan ng akses sa kagamitan tulad ng *updated* na mga *feature* ng teknolohiya na kasangkapan, at *internet* koneksyon. Dagdag pa, ang kawalan ng kompiyansa nila sa sarili, kakulangan sa kasanayan sa paggamit ng teknolohiya, kakulangan sa suporta ng mga kasamahan, sector, at hamon sa oras ng paggamit. Ang ibang guro ay nakaranas ng kawalan ng sapat na oras upang matuto at magamit nang maayos ang mga bagong teknolohiya na kasangkapan dahil sa iba't ibang responsibilidad sa paaralan (Molina, 2021).

Marami nang mga pag-aaral kaugnay sa kagandahan ng paggamit ng teknolohiya sa pagtuturo at pagkatuto ng mga estudyante. Isa na rito ang pananaliksik ni Abrigo, et al. (2019), kanilang napatunayan na ang tamang integrasyon ng teknolohiya sa pagtuturo ay nagreresulta nang maayos na pagtuturo at may impluensiya ito sa performans ng mga estudyante. Ganoon din ang napatunayan ni Maja (2023) na ang mga guro ay handing gagamit ng teknolohiya sa kanilang pagtuturo. Ang mga pananaliksik ma ito ay nakatuon lamang sa integrasyon ng teknolohiya sa kabuoang pagtuturo at sa kahandaan nila sa paggamit ng teknolohiya subalit hindi nila naisama ang lawak ng kasanayan at dalas ng paggamit ng *visual presentation* tulad ng *Canva* at *Prezi*, *printed module*, *technology-based teaching materials* tulad ng paggamit ng *Lumi*, *Google Classroom* at iba pang *social media* application kung saan nakapukos ang kasalukuyang pananaliksik.

Ang pinakalayon ng pananaliksik ay bigyang tuon ang lawak ng kasanayan at dalas ng paggamit ng mga guro ng teknolohiya at ang teknolohikal na mga kasangkapan at gamit nito dahil isa ito sa magiging daan na makapaglikha ng interaktibong mga gawain, mga modyul, at presentasyon Ang resulta ng pananaliksik ay magsisilbing batayan sa pagbuo ng mga tamang pagpapalano para mga gawain hinggil sa epektibong paggamit

ng *technology-based teaching materials* para sa mga nagtuturo sa ika- 21 siglo tungo sa isang makabuluhang pagtuturo at pagkatuto.

PAGBANGGIT NG MGA SULIRANIN

Sa pag-aaral na ito, layunin ng mananaliksik na masuri ang kasanayan at dalas ng paggamit ng teknolohiya ng mga guro sa pagtuturo. Nilalalayon din nitong masagot ang sumusunod na ispisipikong suliranin:

1. Gaano kalawak ang kasanayan ng mga guro sa paggamit ng mga sumusunod na teknolohiya batay sa:
 - 1.1 visual presentation;
 - 1.2 audio-video presentation;
 - 1.3 printed module;
 - 1.4 application software;
 - 1.5 social media applications; at
 - 1.6 pagmanipula ng mga makabagong kagamitan?
2. Gaano kadalas ang paggamit ng mga guro sa mga nabanggit na teknolohiya?
3. May signifikant na kaugnayan ba sa pagitan ng lawak ng kasanayan ng mga guro sa teknolohiya at dalas ng paggamit ng guro sa teknolohiya bilang kagamitang pampagtuturo?
4. May signifikant na kaugnayan ba sa pagitan ng profayl ng mga guro batay sa edad, bilang ng taon sa pagtuturo at edukasyong nakamit sa sumusunod:
 - 4.1 lawak ng kasanayan; at
 - 4.2 dalas ng paggamit ng teknolohiya?

METODOLOHIYA

Disenyo ng pananaliksik

Sa pag-aaral na ito, ang mananaliksik ay gumamit ng deskriptibong paglalarawan. Ang pinakabatayang kasangkapan ng mananaliksik ay ang paggamit ng sarbey-kwestyoneyr. Ito ay ginamit upang masuri at matukoy ang kasanayan at dalas ng paggamit ng mga guro sa paggamit ng teknolohiya sa pagtuturo.

Ang mga datos na nalikom ay susuriin at bibigyan ng pagpapakahulugan at ang kalalabasan ay pagbabatayan sa paghahanda ng mga guro sa paksang pinag-aaralan ng mananaliksik.

Ito ay angkop na metodo dahil inilarawan nito ang kasalukuyang kalagayan ng kasanayan at dalas ng paggamit ng mga guro sa paggamit ng teknolohiya sa pagtuturo.

Respondente ng pananaliksik

Ang mga kasangkot sa pag-aaral na ito ay ang mga gurong nagtuturo ng asignaturang Filipino mula *junior high school* hanggang sa *senior high school* sa piling paaralan ng Dibisyon ng Negros Oriental at lahat ng mga matataas na paaralan ng Dibisyon ng Dumaguete City at mga piling estudyante sa mga paaralan kung saan nagtuturo ang mga gurong kasangkot sa pag-aaral na ito.

Narito ang distribusyon ng mga respondente sa bawat paaralan.

Dibisyon ng Negros Oriental

Paaralan	Bilang ng Guro sa Filipino	Bilang ng Estudyante
A	6	60
B	19	190
C	7	70
Dibisyon ng Dumaguete City		
A	4	40
B	12	120
C	5	50
D	2	20
E	11	110
F	5	50
G	7	70
Kabuoan	79	790

Instrumento ng pananaliksik

Sarbey-kwestyoneyr ang ginamit na instrumento sa pagkalap ng mga datos. Ang bawat aytem o *indicator* na isinama sa talatanungan ay paglalarawan sa mga sitwasyon at pagkakataon kung saan nagamit ng mga guro ang teknolohiya sa mga gawaing pangklasrum na nakatutulong sa interes, pakikilahok, kasanayan, at mga oportunidad ng mga estudyante kaugnay sa kanilang pagkatuto. Inilarawan din sa talatanungan ang iba't ibang teknolohiya na ginagamit sa pagtuturo kaugnay sa pagkatuto ng mga estudyante. Ang mananaliksik ay sumangguni sa kaniyang tagapayo at gurong dalubhasa sa wika at panitikang Filipino sa pagsiguro sa mga aytem na isinama ay tama at balido.

Ang kwestyoneyr ay dumaan din sa *dry run* sa pagsisiguro ng pagkabalido ng bawat aytem na isinama. Ginamitan ito ng *Cronbach's Alpha Coefficients* sa tulong ng kaniyang estatistisyan. Ang naging respondente nito ay ang mga guro sa Filipino ng Sibulan National High School. Kung kaya, ang paaralan na ito ay hindi na isasama sa mga respondente sa pag-aaral. Ang lumabas na resulta ng *Cronbach's Alpha Coefficients* ay ang mga sumusunod; *Visual Presentation* =0.701, *Audio-Visual Presentation* =0.857, *Application Software* =0.765, *Printed Module* =0.922, *Social Media Applications* =0.835, Pagmanipula ng Makabagong Kagamitan =0.700, at Paggamit ng mga Makabagong Kagamitan sa Pagtuturo =0.732.

Batay sa resulta, relayabol ang lahat ng aytem na isinama sa sarbey-kwestyoneyr (*All values > 0.70*).

Pamamaraan ng pananaliksik

Pagkatapos ng Paunang Pagdepensa, isinaalang-alang ng mananaliksik ang lahat ng mga puna at mungkahi ng mga miyembro ng panelista. Isang liham ang binuo para kunin ang pahintulot ng Superintendent sa Dibisyon ng Negros Oriental at Dibisyon ng Dumaguete City upang makapagsagawa ng pag-aaral.

Ang pirmado at aprubadong liham ay ipinakita sa punong-guro ng mga paaralang sakop sa pag-aaral at mga guro sa *Junior High School* at *Senior High School*. Sa panahon nang pamamahagi, ipinaliwanag ng mananaliksik sa mga estudyante ang layunin at kahalagahan ng pananaliksik. Ang mga kwestyoneyr ay kinuha pagkatapos sagutin ng mga estudyante.

Ang mga resulta sa huli ay tinalay ng mananaliksik gamit ang *MS Excel* at pagkatapos ay ginawan niya ng analisis at interpretasyon ang resulta.

RESULTA

Ipinakita sa Talaan 1.1 ang lawak ng kasanayan ng mga guro sa paggamit ng teknolohiya batay sa *visual presentation*.

Talaan 1.1

Lawak ng Kasanayan ng mga Guro sa Paggamit ng Teknolohiya batay sa Visual Presentation

Mayroon akong mga kasanayan sa paggawa ng mga sumusunod na " Visual Presentation " sa isang TIYAK na LAWAK :	Guro (n=79)		Estudyante (n=790)	
	\bar{x}	LnK	\bar{x}	LnK
1. Paggawa ng <i>PowerPoint Presentation</i> sa talakayan	3.87	M	3.96	M
2. Paggawa ng <i>PowerPoint Presentation</i> sa pagsusulit	3.44	M	3.49	M
3. Paggawa ng <i>CANVA Presentation</i> sa pagpapalalim ng talakayan	2.44	MnL	3.00	K
4. Paggawa ng <i>Prezi presentation</i> para sa pangkatang gawain	2.22	MnL	2.85	K
<i>Composite</i>	2.99	K	3.32	K

Leyenda:	Iskala	Lawak ng Kasanayan (LnK)
	4.21 – 5.00	Napakalawak (N)
	3.41 – 4.20	Malawak (M)
	2.61 – 3.40	Katamtaman (K)
	1.81 – 2.60	Maliit na Lawak (MnL)

1.00 – 1.80 Napakaliit na Lawak (NnL)

Ipinapakita naman sa Talaan 1.2 ang lawak ng kasanayan sa paggamit ng mga guro ng teknolohiya batay sa *Audio-Visual Presentation*.

Talaan 1.2

Lawak ng Kasanayan ng mga Guro sa Paggamit ng Teknolohiya batay sa Audio-Visual Presentation

Mayroon akong mga kasanayan sa paggamit ng mga sumusunod na “ Audio-Visual Presentation ” sa isang TIYAK na LAWAK :	Guro (n=79)		Estudyante (n=790)	
	\bar{x}	LnK	\bar{x}	LnK
1. Paggamit ng <i>audio-visual presentation</i> bilang pangganyak o motibasyon.	3.59	M	3.22	K
2. Paggamit ng <i>audio-visual presentation</i> sa talakayan.	3.47	M	3.28	K
3. Paggamit ng <i>audio-visual presentation</i> sa paglalagom at paglalahat	3.27	K	3.15	K
4. Paggamit ng <i>audio-visual presentation</i> bilang paglalapat ng aralin sa tunay na buhay.	3.27	K	3.20	K
Composite	3.40	K	3.22	K

Leyenda:	Iskala	Lawak ng Kasanayan (LnK)
	4.21 – 5.00	Napakalawak (N)
	3.41 – 4.20	Malawak (M)
	2.61 – 3.40	Katamtaman (K)
	1.81 – 2.60	Maliit na Lawak (MnL)
	1.00 – 1.80	Napakaliit na Lawak (NnL)

Ipinapakita sa Talaan 1.3 ang kasanayan ng mga guro sa paggamit ng teknolohiya batay sa *Application Software*.

Talaan 1.3

Lawak ng Kasanayan ng mga Guro sa Paggamit ng Teknolohiya batay sa Application Software

Mayroon akong mga kasanayan sa paggamit ng mga sumusunod na “ Software Application ” sa isang TIYAK na LAWAK :	Guro (n=79)		Estudyante (n=790)	
	\bar{x}	LnK	\bar{x}	LnK
1. Paggamit ng <i>internet browsers</i> bilang karagadagang paraan upang mas lalong mapadali ang talakayan sa klase.	4.09	M	3.49	M
2. Paggamit ng <i>word processing apps (word document)</i> sa paggawa ng pagsusulit at iba pang gawain kaugnay sa paksang natalakay.	4.01	M	3.61	M

3. Paggamit ng <i>spreadsheet apps</i> (excel)sa paggawa ng marka, datos, talahanayan at iba pang gawain kaugnay sa paksang tatalakayin.	3.91	M	3.61	M
4. Paggamit ng <i>multimedia apps</i> sa panahon ng magkakaroon kami ng gawain sa klase.	3.52	M	3.16	K
<i>Composite</i>	3.88	M	3.47	M
Leyenda:	Iskala	Lawak ng Kasanayan (LnK)		
	4.21 – 5.00	Napakalawak (N)		
	3.41 – 4.20	Malawak (M)		
	2.61 – 3.40	Katamtaman (K)		
	1.81 – 2.60	Maliit na Lawak (MnL)		
	1.00 – 1.80	Napakaliit na Lawak (NnL)		

Ipinapakita sa Talaan 1.4 ang kasanayan ng mga guro sa paggamit ng teknolohiya batay sa *printed module*.

Talaan 1.4

Lawak ng Kasanayan ng mga Guro sa Paggamit ng Teknolohiya batay sa Printed Module

Ako ay gumagamit ng “ Printed Module ” sa isang TIYAK na LAWAK :	Guro (n=79)		Estudyante (n=790)	
	\bar{x}	LnK	\bar{x}	LnK
1. Paggamit ng <i>printed module</i> sa talakayan.	3.85	M	3.56	M
2. Paggamit ng <i>printed module</i> para sa panimulang pagtataya.	3.77	M	3.44	M
3. Paggamit ng <i>printed module</i> para sa aming mga karagdagang gawain.	3.76	M	3.43	M
4. Paggamit ng <i>printed module</i> para sa pangwakas na pagtataya.	3.71	M	3.34	K
<i>Composite</i>	3.77	M	3.44	M
Leyenda:	Iskala	Lawak ng Kasanayan (LnK)		
	4.21 – 5.00	Napakalawak (N)		
	3.41 – 4.20	Malawak (M)		
	2.61 – 3.40	Katamtaman (K)		
	1.81 – 2.60	Maliit na Lawak (MnL)		
	1.00 – 1.80	Napakaliit na Lawak (NnL)		

Ipinapakita sa Talaan 1.5 ang lawak ng kasanayan ng mga guro sa paggamit ng teknolohiya batay sa *Social Media Applications*.

Talaan 1.5

Lawak ng Kasanayan ng mga Guro sa Paggamit ng Teknolohiya batay sa Social Media Applications

Mayroon akong mga kasanayan sa paggamit ng mga sumusunod na “ Social media applications ” sa isang TIYAK na LAWAK .	Guro (n=79)		Estudyante (n=790)	
	\bar{x}	LnK	\bar{x}	LnK
1. Paggamit ng <i>messenger</i> upang ibahagi ang mga mahahalagang impormasyon sa paksang-aralin	3.82	M	3.43	M
2. Paggamit ng <i>group chat</i> upang ibahagi at makilahok sa aming talakayan o paksang tatalakayin pa.	3.77	M	3.79	M
3. Paggamit ng <i>facebook</i> upang tayahin ang kakayahan at natutuhan ng mga estudyante.	2.77	K	2.33	MnL
4. Paggamit ng <i>google mail</i> upang matanggap ang awtput ng mga estudyante.	2.37	MnL	2.56	MnL
Composite	3.18	K	3.03	K

Legenda: Iskala Lawak ng Kasanayan (LnK)

4.21 – 5.00	Napakalawak (N)
3.41 – 4.20	Malawak (M)
2.61 – 3.40	Katamtaman (K)
1.81 – 2.60	Maliit na Lawak (MnL)
1.00 – 1.80	Napakaliit na Lawak (NnL)

Inilarawan naman sa Talaan 1.6 ang lawak ng kasanayan ng mga guro sa paggamit ng teknolohiya sa pagmanipula ng mga makabagong kagamitan sa pagtuturo.

Talaan 1.6

Lawak ng Kasanayan ng mga Guro sa Paggamit ng Teknolohiya batay sa Pagmanipula ng mga Makabagong Kagamitan

Mayroon akong mga kasanayan sa paggamit ng mga sumusunod sa “ Pagmanipula ng mga makabagong kagamitan ” sa isang TIYAK na LAWAK .	Guro (n=79)		Estudyante (n=790)	
	\bar{x}	LnK	\bar{x}	LnK
1. Paggamit ng printer para mga materyal na kailangan sa klase.	4.48	N	3.57	M
2. Paggamit ng <i>Laptop</i> sa pagkonekta ng presentasyon gamit ang <i>mirroring</i> o <i>HDMI</i> sa panahon ng talakayan.	4.20	M	4.17	M
3. Paggamit ng <i>TV</i> at kung paano ito ikonekta sa <i>laptop</i> o <i>cellphone</i> sa panahon ng talakayan.	4.10	M	4.10	M
4. Paggamit ng <i>bluetooth speaker</i> sa pagkonekta sa <i>cellphone</i> o <i>laptop</i> sa panahon ng talakayan.	3.00	K	2.71	K
5. Paggamit ng <i>cellphone device</i> sa pagkonekta ng presentasyon sa <i>TV</i> gamit ang <i>mirroring</i> .	2.80	K	2.92	K

6. Paggamit ng <i>projector</i> at kung paano ito ikonekta sa <i>laptop</i> sa panahon ng talakayan.	2.47	MnL	2.67	K
7. Paggamit ng <i>lapel</i> sa panahon ng talakayan.	2.24	MnL	2.64	K
8. Paggamit ng <i>pointer pen</i> sa panahon ng talakayan.	1.94	MnL	2.55	MnL
Composite	3.15	K	3.17	K

Leyenda:	Iskala	Lawak ng Kasanayan (LnK)
	4.21 – 5.00	Napakalawak (N)
	3.41 – 4.20	Malawak (M)
	2.61 – 3.40	Katamtaman (K)
	1.81 – 2.60	Maliit na Lawak (MnL)
	1.00 – 1.80	Napakaliit na Lawak (NnL)

Ipinapakita sa Talaan 2 ang dalas ng paggamit ng mga guro sa mga teknolohiya sa pagtuturo.

Talaan 2
Dalas ng Paggamit ng mga Guro sa mga Teknolohiya

Ako ay madalas na gumagamit ng mga sumusunod na tekono lohiya sa aking pagtuturo sa klase sa isang TIYAK na LAWAK.	Guro (n=79)		Estudyante (n=790)	
	\bar{x}	DnP	\bar{x}	DnP
1. Paggamit ng <i>visual presentation (Powerpoint, Prezi, Canva)</i> sa talakayan.	4.01	M	3.98	M
2. Paggamit ng <i>printed module</i> sa talakayan.	3.86	M	3.52	M
3. Paggamit ng <i>audio-visual presentation</i> sa talakayan.	3.71	M	3.49	M
4. Paggamit ng <i>application software (word processing apps, spreadsheet apps, internet browsers, at multimedia apps)</i> sa talakayan.	3.59	M	3.65	M
5. Pagmanipula ng mga makabagong kagamitan tulad ng; <i>cellphone, laptop, TV, projector, at printer.</i>	4.19	M	3.61	M
6. Paggamit ng <i>social media applications (Facebook, Google Mail, Messenger)</i> sa talakayan.	3.25	Mi	3.09	Mi
Composite	3.77	M	3.56	M

Leyenda:	Iskala	Dalas ng Paggamit (DnP)
	4.21 – 5.00	Palagi (P)
	3.41 – 4.20	Madalas (M)
	2.61 – 3.40	MInsan (Mi)
	1.81 – 2.60	Di Gaano (DG)

1.00 – 1.80 Hindi Gumagamit (HG)

Ipinapakita sa Talaan 3 ang pagtukoy ng ugnayan sa pagitan ng kasanayan ng mga guro sa paggamit ng teknolohiya at ang dalas ng paggamit nito. Gamit ang Spearman Rank-Order correlation, ipinapakita sa datos ang signifikant na ugnayan ng relasyon sa pagitan ng lawak ng kasanayan ng mga guro sa paggamit ng teknolohiya at dalas ng paggamit nito

Talaan 3

Kaugnayan sa Pagitan ng Lawak ng Kasanayan ng mga Guro sa Teknolohiya at Dalas ng Paggamit ng Guro sa Teknolohiya Bilang Kagamitang Pampagtuturo (n = 79)

<i>Kaugnayan sa Pagitan ng Lawak ng Kasanayan ng mga Guro at Dalas ng Paggamit ng mga sumusunod:</i>	r_s	p-value	Decision	Remark
• Visual Presentation	0.603	<.001	Rejek H_{01}	Signifikant
• Audio-Video Presentation	0.534	<.001	Rejek H_{01}	Signifikant
• Application Software	-0.027	0.308	Bigong mai- rejek H_{01}	Hindi signifikant
• Printed Module	-0.116	0.817	Bigong mai- rejek H_{01}	Hindi signifikant
• Social Media Applications	0.443	<.001	Rejek H_{01}	Signifikant
• Pagmanipula ng mga Makabagong Kagamitan	0.253	0.022	Rejek H_{01}	Signifikant
Overall	0.555	<.001	Rejek H_{01}	Signifikant

Spearman Rank-Order Correlation at 0.05 Level of Significance

Ang Talaan 4.1 ay nagpapahiwatig na ang edad at bilang ng taon ng pagtuturo ng mga guro ay may signifikant at *inverse* na kaugnayan sa kanilang lawak ng kasanayan sa paggamit ng iba't ibang teknolohiyang pampagtuturo.

Talaan 4.1

Kaugnayan sa Pagitan ng Profayl ng mga Guro at Lawak ng Kasanayan (n = 79)

<i>Kaugnayan sa Pagitan ng Profile at Lawak ng Kasanayan ng mga Guro</i>	r_s	p-value	Decision	Remark
Edad	-0.238	0.035	Rejek H_{02}	Signifikant
Bilang ng Taon sa Pagtuturo	-0.245	0.030	Rejek H_{02}	Signifikant
Edukasyong Nakamit	0.010	0.932	Bigong mai- rejek H_{02}	Hindi signifikant

Spearman Rank-Order Correlation at 0.05 Level of Significance

Batay sa Talaan 4.2, lumabas na ang profayl ng mga guro tulad ng edad, bilang ng taon ng pagtuturo, at edukasyong nakamit ay walang signifikant na ugnayan sa dalas ng paggamit ng teknolohiya sa pagtuturo.

Talaan 4.2

Kaugnayan sa Pagitan ng Profayl ng mga Guro at Dalas ng Paggamit ng Teknolohiya (n=79)

Kaugnayan sa Pagitan ng Profile at Dalas ng Paggamit ng Teknolohiya ng mga Guro	r_s	p-value	Decision	Remark
• Edad	0.045	0.694	Bigong mai-rejek ang H_{02}	Hindi signifikant
• Bilang ng Taon sa Pagtuturo	0.075	0.509	Bigong mai-rejek ang H_{02}	Hindi signifikant
• Edukasyong Nakamit	0.027	0.817	Bigong mai-rejek ang H_{02}	Hindi signifikant

Spearman Rank-Order Correlation at 0.05 Level of Significance

DISKUSYON

Lawak ng kasanayan ng mga guro sa paggamit ng teknolohiya batay sa *visual presentation*

Ipinakita sa Talaan 1.1 ang lawak ng kasanayan ng mga guro sa paggamit ng teknolohiya batay sa *visual presentation*. Makikita sa apat (4) na aytem kaugnay sa lawak ng kasanayan ng mga guro sa paggamit ng teknolohiya batay sa *visual presentation*, ito ay may weighted mean (\bar{x}) na 2.99 na may katumbas na katamtamang lawak ng kasanayan ang mga guro. Sinang-ayunan naman ito ng mga estudyante na malawak na nagagamit ng mga guro ang *powerpoint* sa mga talakayan sa klase mula sa ipinakitang datos sa Talaan 1.1 na may \bar{x} na 3.96.

Ito ay nangangahulugan na ang mga guro ay madalas gumagamit ng teknolohiya sa pagtuturo tulad ng *PowerPoint Presentation* sa panahon ng talakayan, pagsusulit, pagpapalawak ng talakayan o kaya naman sa pangkatang gawain. Ang resultang ito ay pinatunayan sa pag-aaral nina Liu, et al. (2016), at Zhang at Chen (2022) na malawak na nagagamit ng mga guro ang *powerpoint* sa kanilang mga klase.

Subalit sa kabuoan, makikita sa *composite* na katamtamang nagagamit lamang ng mga guro ang *visual presentation* (\bar{x} 3.32). Sang-ayon din ito sa obserbasyon at pananaw ng mga estudyante sa lawak ng paggamit ng kanilang mga guro sa nabanggit na teknolohiya mula sa ipinakitang datos na may \bar{x} 3.32 na *composite* o katamtamang lawak.

Ibig sabihin nito na ang paggamit ng kanilang guro sa mga nabanggit na application sa teknolohiya ay katamtaman lamang nila itong nagagamit sa klase.

Makikita rin sa resultang ito na ang *Canva at Prezi* na aplikasyon ay maliit ang lawak na nagagamit ng mga guro (\bar{x} 2.44; \bar{x} 2.22), subalit ayon sa kanilang pag-aaral ito ay katamtamang ginagamit ng kanilang mga guro. Pinatunayan ang resultang ito sa pananaliksik nina Tsayang, et al. (2020), na ang paggamit ng *visual presentation* tulad ng *Canva* ay hindi gaanong malawak dahil sa kumplikado nitong *features* at kailangan ng koneksyon sa *internet* upang magamit ito nang buo sa loob ng klase.

Makikitang, nangangailangan pa rin nang sapat na pagsasanay ang mga guro sa paggamit ng teknolohiyang ito dahil minsan lamang nila itong ginagamit sa kanilang pagtuturo na may kabuoang \bar{x} na 2.99 lamang. Maaaring hindi sapat ang kanilang kasanayan sa paggamit ng mga teknolohiyang ito lalong-lalo na sa paggamit ng mga bagong *features* at gayundin ang sapat na suporta upang hubugin ang kanilang kakayahan sa pagmanipula ng mga ito.

Lawak ng Kasanayan ng mga Guro sa Paggamit ng Teknolohiya batay sa Audio-Visual Presentation

Ipinapakita sa Talaan 1.2 ang lawak ng paggamit ng mga guro ng teknolohiya batay sa *Audio-Visual Presentation*. Makikita sa apat (4) na aytem kaugnay sa lawak ng paggamit ng *Audio- Visual Presentation*, ito ay may kabuoan na \bar{x} 3.40 na katumbas ng katamtamang lawak ng kasanayan ng mga guro. Ang resultang ito ay sinang-ayunan din ng mga estudyante na katamtaman lamang ang lawak ng kasanayan ng kanilang mga guro pagdating sa paggamit ng mga *audio-visual* na presentasyon sa klase (\bar{x} 3.22). Ito ay nangangahulugan na ang mga guro ay hindi pa ganoon kalawak ang kanilang paggamit ng *Audio-Visual na presentation* sa pagganyak, sa talakayan, sa paglalagom, at sa paglalapat sa tunay na buhay sa panahon ng mga talakayan.

Malaki ang dahilan na ang kanilang kasanayan sa paggamit nito ay katamtaman o minsan kulang, gayundin ang paghahanda at pag-unawa sa paggamit ng mga teknolohiyang ito. Ang resultang ito ay pinatunayan ni Burggraaf (2020), aniya, kahit alam ng mga guro ang integrasyon ng mga teknolohiyang ito ay mahalaga sa pagtuturo, ang kakulangan sa kahandaan, kasanayan, pag-unawa sa komplikadong paggamit, at pagsasanay ay nagpapababa ng kanilang interes sa paggamit ng mga ito sa pagbuo ng mga presentasyon.

Ang resulta ng datos ay napatunayan sa pag-aaral ni Bakare (2024), na dapat bigyang pansin ng mga guro ang pagsasanay at propesyonal na mga pagkakataon sa pagpapaunlad na nakasentro sa pagsasama ng audio-visual na materyales kaugnay sa epektibong pagtuturo. Dagdag niya, na dapat bigyang-diin ng pagsasanay na ito ang pagpili, pag-aangkop, at pagpapatupad ng mga mapagkukunang *multimedia* upang matugunan ang hamon ng pangangailangan ng mga guro.

Lawak ng Kasanayan ng mga Guro sa Paggamit ng Teknolohiya batay sa Application Software

Ipinapakita sa Talaan 1.3 ang lawak ng kasanayan ng mga guro sa paggamit ng teknolohiya batay sa *Application Software*. Makikita na ang apat (4) na aytem ay may kabuoang *composite* \bar{x} 3.88. Ibig sabihin nito, malawak ang kasanayan ng mga guro sa paggamit ng *software applications* sa kanilang talakayan sa klase.

Ito ay sinang-ayunan din ng mga estudyante batay sa resulta sa paggamit ng *software application* na malawak ang kasanayan ng kanilang mga guro na may kabuoang *composite* na 3.47 sa paggamit ng teknolohiya sa pagtuturo.

Ang resulta ay nagpakikita ng malawak na kasanayan sa paggamit ng *Software Application* ang mga guro kabilang na ang paggamit ng *internet browsers* bilang karagdagan upang mas lalong mapadali ang talakayan sa klase, *word processing apps* (word document) sa paggawa ng pagsusulit, *spreadsheet apps* (excel) sa paggawa ng marka, datos, talahanayan, at *multimedia apps* sa panahon ng pagtuturo. Sa pag-aaral ni Tapsiril (2024), kinilala ng mga gurong tumutugon sa Sulu College of Technology Inc. ang mga benepisyo ng paggamit ng teknolohiya partikular sa *software applications* para sa pagpapahusay ng kanilang propesyonal na pag-unlad at akademikong pagganap. Natuklasan sa kaniyang pag-aaral na gumagamit sila ng teknolohiya para sa iba't ibang layunin, tulad ng *automated* na pagkolekta ng mga datos, *distance learning*, at pagbabahagi ng kanilang mga natuklasan *online*.

Sa pag-aaral naman nina Shadiev at Yang (2020), sinasabing ang paggamit ng teknolohiya tulad ng *software applications* ay maaaring mapabuti ang pagganyak at interes ng mga estudyante. Dagdag nila, ang teknolohiya ay nagbibigay sa mga estudyante ng *target* na wika na *input*, awtput, at *feedback*; nagbibigay rin ito ng isang epektibong paraan para sa mga guro upang ayusin ang nilalaman ng kurso at makipag-ugnayan sa marami pang mga estudyante.

Iminumungkahi rin ng mga mananalisis ang pag-iingat sa paggamit ng teknolohiya upang tulungan ang pag-aaral at pagtuturo ng wika. Anila, kapag ang teknolohiya ay ginagamit upang itaguyod ang pag-aaral at pagtuturo, ang mga layunin sa halip na mga teknikal na paraan ang dapat na maging prioridad. Ang mga estudyante o guro ay maaaring sumangguni sa teknikal na manwal at matuto mula sa mga karanasang iniulat sa mga kaugnay na pag-aaral, upang mai-*highlight* ang mga pakinabang ng teknolohiya at maiwasan ang mga *disadvantage* nito (Shadiev at Yang, 2020).

Bagaman malawak ang ipinapakitang kasanayan ng mga guro sa paggamit ng *software application* sa pagtuturo, hindi ito nangangahulugang matatas na sila. Dahil ang pagkatuto ay hindi lamang sa isang pagkakataon. Mahalaga pa rin ang paghahangad na gamitin ang sariling paraan at kakayahan ng paggamit ng mga teknolohiyang ito sa isang makabuluhang pagtuturo upang matuto pa lalo ang mga estudyante.

Lawak ng Kasanayan ng mga Guro sa Paggamit ng Teknolohiya batay sa Printed Module

Ipinapakita sa Talaan 1.4 ang lawak ng kasanayan ng mga guro sa paggamit ng teknolohiya batay sa *printed module*. Makikita sa apat (4) na aytem kaugnay sa lawak ng kasanayan sa paggamit ng teknolohiya batay sa *printed module* na may kabuoang \bar{x} 3.77 mula sa mga gurong respondente. Ang datos ay nangangahulugang malawak ang kasanayan ng guro sa paggamit ng *printed module*. Ang lawak ng kasanayang ito ay sinang-ayunan naman ng mga estudyante batay sa kanilang pananaw na may kabuoang *composite* \bar{x} 3.44. Patunay na ang *printed module* ay ginagamit sa panahon ng talakayan bilang panimulang pagtataya, karagdagang gawain sa klase, at pangwakas na pagtataya.

Napatunayan sa pag-aaral ni Martinez (2022), na malawak ang paggamit ng mga guro sa elementarya at sekondarya kaugnay sa paggamit ng *printed* o *digitize modules* bilang isa sa moda (*modality*) na ginagamit sa panahon ng pandemya at maging sa panahon ng bagong normal na edukasyon (*new normal education*).

Sa pag-aaral ni Guiamalon (2021), ang mga guro ay nagpahayag ng kanilang kahandaan na gampanan ang kanilang mga tungkulin o gawain na may kaugnayan sa proseso ng pagtuturo at pagkatuto sa bagong normal na edukasyon sa paggamit ng *printed modules*. Ang *Self-Learning Modules* (SLMs) ay maaasahan at may maayos na pagpaparami at pagpapalabas ng mga ito na ginagamit sa pagtuturo.

Sa kabuoan, malawak ang kasanayan ng mga guro sa paggamit *printed* o *digitize module* sa pagtuturo. Kaya, mas napadali at mas napagaan pa ang proseso ng pagkatuto sa bagong normal na edukasyon.

Lawak ng Kasanayan ng mga Guro sa Paggamit ng Teknolohiya batay sa Social Media Applications

Ipinapakita sa Talaan 1.5 ang lawak ng kasanayan ng mga guro sa paggamit ng teknolohiya batay sa *Social Media Applications*. Mula sa apat (4) na aytem kaugnay sa lawak ng kasanayan sa paggamit ng *Social Media Applications* ito ay nakakuha ng kabuoang \bar{x} 3.18 o katumbas ng katamtamang lawak ng kasanayan. Batay rin sa pananaw ng mga estudyante na katamtaman lamang ang lawak ng kasanayan ng kanilang guro sa paggamit ng *Social Media Applications* (\bar{x} 3.03).

Ang datos sa talaang ito ay nangangahulugang katamtaman lamang ang lawak ng kasanayan ng mga guro sa paggamit ng teknolohiya batay sa *Social Media Applications* kaugnay sa paggamit ng *messenger* upang ibahagi ang mga mahahalagang impormasyon kaugnay sa paksang-aralin, *group chat* upang ibahagi at makilahok sa talakayan o paksang tatalakayin, *facebook* upang tayahin ang kakayahan at natutuhan ng mga estudyante, at *google mail* upang matanggap ang awtput ng mga estudyante.

Mahalagang gumamit ng *social media* para sa isang makabuluhang komunikasyon kaugnay sa kongkretong mga pangyayari sa buong mundo. Napatunayan ito sa pag-aaral

ni Balansag at Azuelo (2022), na malawak ang pag-akses at paggamit ng mga guro sa mga *social media* tulad ng *facebook*, *messenger* at *group chats* mula noong paglaganap ng *Covid-19* hanggang sa kasalukuyang panahon dahil midyum ito ng mga guro sa kanilang pakikipag-ugnayan sa mga estudyante upang gabayan ang mga estudyante sa mga awtput na dapat buuin, mga mahahalagang anunsyo, at bilang plataporma sa pagpasa ng mga kursong pangangailangan ng mga estudyante.

Sa pag-aaral nina Purwanto, et. al (2023), inisa-isa nila ang positibong dulot ng aplikasyon ng *social media*. Anila, pagyaman nito ang pakikipagtulungan; dahil maaari nitong pagsama-samahin ang mga idea ng guro at estudyante. Ang *social media* ay magagamit bilang isang mahalagang *tool* sa edukasyon na may kakayahang pagyamanin ang karanasan sa pagkatuto.

Dagdag nila, ipinakita na ang *social media* ay naging instrumento upang mapahusay ang komunikasyon at pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga estudyante at mga guro. Hinihikayat din nila na gamitin ito dahil ang antas ng *media literacy* ng estudyante ay nasa gitnang antas.

Lawak ng Kasanayan ng mga Guro sa Paggamit ng Teknolohiya batay sa Pagmanipula ng mga Makabagong Kagamitan

Inilarawan sa Talaan 1.6 ang lawak ng kasanayan ng mga guro sa paggamit ng teknolohiya sa pagmanipula ng mga makabagong kagamitan sa pagtuturo. Mababatid na sa walong (8) aytem na ito ay nakakuha ng kabuoang \bar{x} ay 3.15 mula sa mga gurong respondente. Ayon sa pananaw naman ng mga estudyante nasa katamtamang lawak ang kasanayan ng guro sa pagmamaniupula ng makabagong teknolohiya (\bar{x} 3.17). Tatlo (3) sa walong (8) aytem mula sa datos na makikita sa talaang ito ay nagpapakita na malawak ang kasanayan ng guro sa paggamit ng *printer* para sa mga materyal na kinakailangan sa klase, paggamit ng *laptop* sa pagkonekta ng presentasyon gamit ang *mirroring* o *HDMI*, at paggamit ng *TV* at kung paano ito ikonekta sa *laptop* o *cellphone* sa panahon ng talakayan.

Ngunit katamtaman lamang ang kasanayan ng guro sa paggamit ng *bluetooth speaker* sa pagkonekta nito sa *cellphone* o *laptop* gayon na rin sa paggamit ng *cellphone device* sa pagkonekta ng presentasyon sa *TV* gamit ang *mirroring*. Habang ang kasanayan ng guro sa paggamit ng *projector*, *lapel*, at *pointer pen* sa panahon ng talakayan ay hindi gaanong malawak.

Sa pag-aaral ni Montealegre (2019) aniya, ang paggamit ng teknolohiya sa pagtuturo at pag-aaral nang tama ay magdudulot ng kabuluhan. Mahalaga ang kahandaan ng mga guro sa paggamit ng teknolohiya sa pagtuturo. Dahil nakasalalay sa kakayahan at kasanayang taglay ng guro ang paggamit nito (Javier, 2020; Ventayen, 2019).

Sa pag-aaral naman nina Japay at Rojas (2019), nakita nila ang mga hamon sa paggamit ng teknolohiya sa K-12 na edukasyon sa Pilipinas. Natuklasan sa kanilang pag-aaral na bagaman may mga hamon sa pagsasama ng teknolohiya, mayroon din namang mga pagkakataong magamit ang mga umuusbong na teknolohiyang ito tulad ng *virtual* upang mapahusay ang pag-aaral at pakikipag-ugnayan sa mga estudyante.

Binigyang-halaga rin nila ang kahalagahan ng pagbibigay nang sapat sa suporta at pagsasanay para sa mga guro upang epektibong maisama sa pagtuturo ang umuusbong na teknolohiya. Maaaring makipagtulungan ang mga estudyante sa pamamagitan ng paggamit ng teknolohiya upang magbahagi ng mga kaisipan at karanasan (Shatri, 2020).

Sa pag-aaral ni Dublar (2023), ang pangunahing implikasyon sa pagsasama ng teknolohiya sa K-12 na edukasyon sa Pilipinas kaugnay sa pakikipag-ugnayan ng mga estudyante sa klase. Maaaring humantong sa pinahusay na pakikipag-ugnayan sa mga estudyante ang paggamit ng teknolohiya sa pagtuturo sa pamamagitan ng paggamit ng *multimedia tool* tulad ng; *videos, interactive video games, simulation* at maaaring lumikha ang mga guro ng mas nakahihikayat na mga gawain tungo sa makabuluhang pagkatuto ng mga estudyante. Dagdag niya na ang integrasyon ng teknolohiya sa K-12 na edukasyon ay makatutulong upang mapadali ang pagkatuto kung saan nagtutulungan ang mga estudyante gamit ang mga *digital tool*. Nakatutulong ito upang mahubog ang mga mahahalagang kasanayan ng mga estudyante sa ika-21 siglo tulad ng kritikal na pag-iisip, pakikipagtulungan, at komunikasyon.

Ang katamtamang kasanayan ng guro sa pagmamaniplula ng mga makabagong kagamitan kaugnay sa pagtuturo ay nangangahulugan ng pangangailangan upang sanayin ang kanilang taglay na kakayahan kung paano ito gagamitin sa klase upang ang pagkatuto ay mas magiging kapana-panabik at makabuluhan.

Dalas ng Paggamit ng mga Guro sa mga Teknolohiya

Ipinapakita sa Talaan 2 ang dalas ng paggamit ng mga guro sa mga teknolohiya sa pagtuturo. Mula sa anim (6) na aytem, makikitang ito ay may kabuoang \bar{x} 3.77 at may katumbas na madalas. Ganoon din ang pananaw ng mga estudyante sa kanilang mga guro kaugnay sa dalas ng paggamit ng teknolohiya (\bar{x} 3.56). Sa anim (6) na mga aytem nito, tanging ang paggamit lamang ng *social media applications* tulad ng *Facebook, Google Mail, at Messenger* ang lumabas na minsan lamang ito ginagamit ng guro sa pagtuturo.

Sang-ayon ito sa pag-aaral ni Ohara (2023), kaugnay sa kaniyang sinabi hinggil sa positibong paggamit ng *social media* na kailangang turuan ang mga guro, magulang, at estudyante sa positibong potensyal na paggamit ng *social media* sa edukasyon. Aniya, sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga benepisyong dulot ng *social media*, mas magiging *motivated* silang *i-optimize* ang *social media* para sa kaalaman at pagpapalitan ng karunungan.

Dagdag niya, maaaring gamitin ng guro ang *social media* bilang isang paraan upang pagyamanin ang iba't ibang mapagkukunan ng pag-aaral para sa mga estudyante. Alam ng lahat na hindi limitado ang taglay na kakayahan ng teknolohiya pagdating sa pagtuturo. Marami itong taglay na *features* na maaaring gamitin para sa isang kakaibang paraan ng pagtuturo. Kailangang makahanap ang paaralan ng pinakamahusay na posibleng mga paraan upang matulongang maiangat ang kasanayan ng mga guro sa paggamit ng teknolohiya na nagpapahusay sa kanilang pagtuturo nang hindi nagpapabigat sa kanila (Moorhouse, 2023).

Gamit ang teknolohiyang ito ay maaaring mapahusay ang mga karaniwang kasanayan ng guro sa pagtuturo. Sa ganitong paraan, malaki ang posibilidad na aangat pa ang dalas ng paggamit ng guro sa mga teknolohiyang ito sa kaniyang pagtuturo. Samakatuwid, ginagawa ng teknolohiyang ito na mas madaling pagsamahin o pagyamanin pa nang husto ang mga estratehiya o *pedagogies* na nangangailangan ng kumpletong pagbabago ng mga kasanayan sa pagtuturo (Kessler 2018, Moorhouse, 2023).

Natuklasan sa pag-aaral nina Umugiraneza, et al. (2018), sa Kwazulu-Natal School, na ang teknolohiyang tanging nagagamit ng guro sa Matematika ay *calculator* lamang. Halos lahat ng mga guro sa Matematika ay inuulat na hindi sila gumagamit ng makabagong teknolohiya tulad ng kompyuter sa kanilang pagtuturo kahit 80% sa kanila ay naniniwala na makatutulong sa mabilis na pag-unawa ang paggamit ng mga aplikasyon sa kompyuter sa pagtuturo ay hindi pa rin nila ito nagagamit.

Dagdag pa, mula sa sarbey na ito nina Umuginareza, et al. (2018), napatunayan na 44% sa mga guro mula sa iba't ibang paaralan ng Kwazulu-Natal School ay may akses sa kompyuter at 28% sa kanila ay gumagamit ng kompyuter sa pagtuturo ng Matematika, 26.7% lamang sa kanila ang may akses sa *internet*.

Malinaw na may malaking pangangailangan ang guro kaugnay sa kanilang pagtuturo. Kaya, mahalagang matugunan ito sa mas madaling panahon upang ang mga nakakubling kasanayan ng guro ay mahasa at upang mas lalong magiging epektibo ang kanilang pagtuturo gayon na rin ang pagkatuto ng mga estudyante. Mahalagang madama ng guro na ang paggamit ng teknolohiya sa pagtuturo ay hindi pabigat sa kanila kundi ito ay isang malaking tulong upang maibsan at mas mapadali ang kanilang gawain sa klase.

Kaugnayan sa Pagitan ng Lawak ng Kasanayan ng mga Guro sa Teknolohiya at Dalas ng Paggamit ng Guro sa Teknolohiya Bilang Kagamitang Pampagtuturo

Ipinapakita sa Talaan 3 ang pagtukoy ng ugnayan sa pagitan ng kasanayan ng mga guro sa paggamit ng teknolohiya at ang dalas ng paggamit nito. Gamit ang Spearman Rank-Order correlation, ipinapakita sa datos ang signifikant na ugnayan ng relasyon sa pagitan ng lawak ng kasanayan ng mga guro sa paggamit ng teknolohiya at dalas ng paggamit nito sa mga sumusunod: visual presentation ($p < .001$), audio-video presentation ($p < .001$), social media applications ($p < .001$), at pagmanipula ng mga makabagong

kagamitan ($p = 0.022$). Ibig sabihin nito na ang mga guro ay may mas malawak na kasanayan sa mga nabanggit na teknolohiya sa pagtuturo. Dahil dito, posibleng mas ginagamit ang mga teknolohiyang ito sa pagtuturo nang madalas. Ang resulta ng pananaliksik na ito ay sumusuporta sa mga natuklasan ng ilang kaugnay na pag-aaral ukol sa relasyon ng kasanayan ng mga guro sa teknolohiya at ang dalas ng paggamit nito.

Ayon sa datos, may makabuluhang ugnayan ang lawak ng kasanayan ng mga guro sa teknolohiya at ang dalas ng paggamit nito, lalo na sa mga aspekto ng visual presentation, audio-video presentation, social media applications, at pagmanipula ng mga makabagong kagamitan. Ito ay tumutugma sa konklusyon nina Wali at Popal (2020), na ang pagsasanay ng mga guro sa teknolohiya ay nagdudulot ng mas malikhain at epektibong paraan ng pagtuturo.

Ganito rin ang naging resulta ng pag-aaral ni Küçük (2023) na nagsasaad na ang integrasyon ng ICT sa pagtuturo ay nagdudulot ng positibong epekto hindi lamang sa mga estudyante kundi maging sa mga guro. Ang pagnanais ng mga guro na isama ang ICT sa kanilang klase ay tumutugma sa resulta ng pananaliksik na ito, na nagpapakita ng mas madalas na paggamit ng teknolohiya sa mga guro na mas may kasanayan dito. Ang ganitong pagsasama ay nagiging daan upang maging mas kapani-paniwala at permanente ang pagkatuto.

Sa kabilang banda, isinasaad nina Abdulrahman, et al. (2020), na may mga hamon sa integrasyon ng teknolohiya sa edukasyon, tulad ng kakulangan sa kasanayan, suporta, at pisikal na kagamitan, na maaaring magpaliwanag kung bakit ang ilang teknolohiya, gaya ng application software at printed modules, ay hindi gaanong ginagamit anuman ang antas ng kasanayan ng mga guro.

Samantala, ipinapakita naman ng datos na walang signifikant na ugnayan ang lawak ng kasanayan ng mga guro sa paggamit ng teknolohiya at dalas ng paggamit nito sa mga sumusunod: application software ($p = 0.308$) at printed module ($p = 0.817$). Ibig sabihin lamang nito na kung ang guro ay may mataas o mababang kasanayan sa mga kagamitang ito ng pagtuturo, ang dalas ng paggamit ay walang malaking pagkakaiba.

Gayunpaman, may mga aspeto ng teknolohiya, tulad ng *application software* at *printed modules*, na hindi nagpakita ng makabuluhang ugnayan sa pagitan ng kasanayan at dalas ng paggamit. Ang resulta ay umaayon sa pag-aaral nina Ahadi at Bolokwa (2022), na nagpapakita na ang mga guro sa Madingou District ay mas karaniwang gumagamit ng tradisyunal na teknolohiya sa pagtuturo gaya ng aklat at pisara. Sa kabila ng kakayahan ng mga guro sa paggamit ng ICT, mas pinipili pa rin nila ang mga nakasanayang pamamaraan.

Ang mga teknolohiya sa pagtuturo na mas gusto ng mga guro sa proseso ng pagkatuto ng pagtuturo ay mga tsart, Globe, mga modelo ng mapa na audio cassette, handout, mga aklat, polyeto (pamphlets), radyo, pahayagan, at talahanayan. Gayunpaman, marami sa mga magagamit na teknolohiya sa pagtuturo ay hindi sapat sa

parehong kalidad at dami; sa kabila ng pagiging accessible nito sa mga guro at estudyante.

Bukod dito, ang hamon ng adaptasyon sa makabagong digital tools, tulad ng nabanggit nina Morsink, et al. (2010) at Spiteri at Chang Rundgren (2020), ay maaaring isa ring salik sa hindi signifikant na ugnayan sa ilang teknolohiya. Maaaring mas pinipili ng mga guro ang mga tradisyunal o subok nang pamamaraan kaysa sa mga mas bagong teknolohiya na nangangailangan pa ng masusing pagsasanay at adaptasyon.

Sa kabuoan, ang resulta ng pag-aaral ay nagpapakita ng parehong mga oportunidad at hamon sa paggamit ng teknolohiya sa edukasyon, na may malinaw na ugnayan sa mga naunang pananaliksik tungkol sa kasanayan ng mga guro at dalas ng paggamit ng teknolohiya.

Kaugnayan sa Pagitan ng Profayl ng mga Guro at Lawak ng Kasanayan

Ang Talaan 4.1 ay nagpapahiwatig na ang edad ($p = 0.035$) at bilang ng taon ng pagtuturo ($p = 0.030$) ng mga guro ay may signifikant at *inverse* na kaugnayan sa kanilang lawak ng kasanayan sa paggamit ng iba't ibang teknolohiyang pampagtuturo. Ito ay nangangahulugan na ang mga gurong baguhan at mas bata sa larangan ng pagtuturo ay may mas mataas at malawak na kasanayan sa paggamit ng teknolohiya sa pagtuturo bilang kagamitang pampagtuturo kaysa sa mga nakatatandang guro at mas matagal na sa propesyon ng pagtuturo.

Ipinahayag sa pag-aaral nina Borah, et al. (2024), kaugnay sa “Hamon na Kinakaharap ng mga Guro sa Sekondarya sa Panahon ng *Digital* na Pag-aaral”, napag-alaman na mas kailangan pang payabungin ang kaalaman ng mga guro sa pagtuturo sa paraang panteknolohiya sa pamamagitan ng pagdalo ng mga worksyap at iba pang palihan lalong-lalo na sa may edad na mga guro. Sabi nila, sila ang may malaking hamon na kinakaharap pagdating sa paggamit ng teknolohiya bilang kagamitan sa pagtuturo.

Dagdag pa sa kanilang pag-aaral na hindi masyadong kakikitaan ng hamon ang mga guro na nasa edad 28 pababa. Kung ang mga gurong mas matanda ay hindi lumaki sa isang mundong teknolohikal, maaaring may kakulangan sila sa *digital literacy*. Maaaring kailangan pa nilang maglaan ng mas maraming panahon, oras at pagsisikap upang matuto at masanay ang sarili sa mga makabagong teknolohiya (Inciso, 2023; Borah, et al. (2024).

Dagdag pa sa pag-aaral nina Borah, et al. (2024), pagdating sa edad ng guro na maaaring malaki ang impak ng mga mas bata sa paggamit ng teknolohiya. Sila ay karaniwang mas “proficient” sa paggamit ng mga teknolohikal na kasangkapan at aplikasyon. Anila, sila ay lumaki sa isang panahon kung saan ang teknolohiya ay bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Sila ay mas may kakayahan na mag-*adapt* at magamit ang mga bagong digital na *tools* na ito sa kanilang pagtuturo kumpara sa mga gurong mas nakatatanda sa kanila.

Sa isa pang pag-aaral, tungkol sa pagsasaliksik sa kaugnayan ng edad ng mga guro sa kanilang mga saloobin, kakayahan, at paggamit ng ICT sa pagtuturo, napatunayan na ang mga mas batang guro ay may mas positibo ang pananaw pagdating sa paggamit ng teknolohiya at mas madalas itong ginagamit sa kanilang mga klase (Rokenes and Krumsvik, 2016; Borah, et al. 2024). Ibig sabihin lamang na mas malawak ang kasanayan ng mga batang guro sa paggamit ng teknolohiya bilang kagamitang pampagtuturo kaysa sa mga nakatatandang guro sa kadahilanang mas positibo ang pananaw ng mga batang guro sa paggamit ng teknolohiya.

Sa kabilang banda, ang edukasyong nakamit ($p = 0.932$) ng mga guro ay walang signifikant na kaugnayan sa kanilang lawak ng kasanayan sa paggamit ng teknolohiya sa pagtuturo. Ibig sabihin lamang nito na ang kanilang edukasyong nakamit ay hindi dahilan o walang kinalaman sa lawak ng kanilang kasanayan sa paggamit ng teknolohiya sa pagtuturo.

Ito ay pinatunayan sa pag-aaral ni Malaque (2022), na ang natamong edukasyon (*Educational Attainment*) ng guro ay walang makabuluhang kaugnayan sa antas ng kasanayan ng mga guro sa pagtatayang pangklasrum sa mga asignaturang Filipino.

Gayunpaman, inilahad sa pag-aaral nina Ahadi at Bolokwa (2022), ang kanilang rekomendasyon na dapat isama ng administrasyon ang mga guro sa pagkatuto ng mga makabagong teknolohiya at hikayatin silang gamitin ito sa kanilang pagtuturo. Dagdag pa nila na ang mga guro ay dapat payagang na dumalo sa mga worksyap at *seminar* sa tuwing sila ay kinakailangan.

Sa ganitong paraan, matugunan ang ipinapahayag sa pag-aaral nina Spiteri at Chang Rundgren (2020), tungkol sa apat na mga salik na nakakaapekto sa paggamit ng mga guro ng *digital* na teknolohiya sa pagtuturo. Ito ay ang mga sumusunod: Una, ang kultura ng paaralan. Pangalawa, ang kaalaman ng guro sa paggamit ng teknolohiya. Pangatlo, ang pag-uugali ng guro at ang panghuli ay ang kasanayan ng mga guro sa paggamit ng teknolohiya na may kaugnayan sa paggamit ng teknolohiya sa pagtuturo.

Kaugnayan sa Pagitan ng Profayl ng mga Guro at Dalas ng Paggamit ng Teknolohiya

Batay sa Talaan 4.2, lumabas na ang profayl ng mga guro tulad ng edad, bilang ng taon ng pagtuturo, at edukasyong nakamit ay walang signifikant na ugnayan sa dalas ng paggamit ng teknolohiya sa pagtuturo (lahat ng $p\text{-values} > \alpha = 0.05$). Ipinapakita nito na ang dalas ng paggamit ng teknolohiya ng mga guro ay hindi maiugnay sa kanilang demograpikong profayl, na nagpapahiwatig ng balanseng paggamit ng teknolohiya bilang kagamitang pampagtuturo.

Ang resulta ng pananaliksik na ito ay may kaugnayan sa pag-aaral nina Beardsley, et al. (2021), na natuklasang ang kahusayan ng mga guro sa paggamit ng *digital* na teknolohiya ay bumuti mula nang magsimula ang pandemya. Pinatunayan din sa kanilang pag-aaral na ang mga guro ay mas madalas gumamit ng teknolohiya sa paghahanda ng

mga aralin, pagtatasa, pagbibigay ng *feedback*, at komunikasyon sa mga estudyante at kanilang pamilya. Sa kabila ng mga demograpikong pagkakaiba, ang paghikayat sa mga guro na paghusayin ang kanilang kasanayan sa teknolohiya ay nananatiling mahalaga, na umaayon sa obserbasyong ang dalas ng paggamit ay maaaring hindi direktang naiugnay sa kanilang personal na profayl.

Bukod dito, binigyang-diin sa pag-aaral nina Backfisch, et al. (2021), na ang pagganyak ng mga guro at ang halaga ng teknolohiya sa edukasyon ay may malaking epekto sa pagsasama ng teknolohiya sa pagtuturo. Ang kakulangan ng signifikant na ugnayan ng profayl sa dalas ng paggamit sa kasalukuyang pananaliksik ay maaaring magpahiwatig na ang kalidad at dalas ng paggamit ng teknolohiya ay higit na nakadepende sa *intrinsic factors* tulad ng motibasyon at personal na pananaw ng guro kaysa sa kanilang edad, karanasan, at antas ng edukasyong natapos.

Samantala, binigyang-diin din sa parehong pag-aaral ang pangangailangang bigyan ng kamalayan ang mga guro sa impluwensya ng makabagong teknolohiya sa kanilang pagtuturo. Ito ay umaakma sa kasalukuyang pananaliksik, na nagpapakita ng potensyal ng teknolohiya sa kalidad na edukasyon, ngunit binibigyang-diin na ang paggamit nito ay hindi awtomatikong naaapektuhan ng mga tradisyunal na pananaw ng mga matagal na sa pagtuturo, kailangan ang paghihikayat sa kanila upang makita nila ang tulong nito sa pagpapagaan ng kanilang pagtuturo.

Kongklusyon

Napatunayan na ang kasanayan ng guro sa paggamit ng teknolohiya ay katamtaman lamang ngunit madalas ang paggamit nito. Ito ay nagpahihiwatig na ang mga guro ay hindi nagsara sa kanilang mga sarili sa kapangyarihang taglay ng teknolohiya sa kanilang pagtuturo. Subalit, dahil sa mga kumplikadong *features* na taglay nito, nahahadlangan ang kanilang kasanayan sa paggamit. Kapag ang guro ay gumagamit ng teknolohiya sa kaniyang pagtuturo, ang maraming mga pandama ng mga estudyante ay nagagamit. Kailangang mamuhunan ang guro at maglaan ng oras sa paghahanda, pagsasanay, at pag-unawa sa paggamit ng iba't ibang *features* ng makabagong teknolohiya. Sapagkat hindi maaring ituturo mo sa iyong mga estudyante ang paaraan ng pagtuturo noon, dahil para mo na ring pinipigilan ang kanilang pag-unlad.

May pangangailangan para sa patuloy na pag-unlad sa kasanayan ng guro sa paggamit ng makabagong teknolohiya, lalo na sa aspekto ng epektibong paggamit nito para mapabuti ang kalidad ng pagtuturo at edukasyon sa kabuoan. Samakatuwid, ang kakayahan at kasanayang taglay ng guro ay kailangang hukayin sa nakatagong kagandahang taglay ng teknolohiya upang mapahusay ang kalidad ng kaniyang pagtuturo. Sa ganitong paraan, mas lalo pang mahubog ang mga mahahalagang kasanayan ng mga estudyante sa ika-21 siglo tulad ng komunikasyon, pakikipagtulungan, at kritikal na pag-iisip.

Rekomendasyon

Mula sa mga napatunayan buong-pusong inirekomenda ng mananaliksik ang sumusunod:

Para sa mga Superbisor sa Filipino ng DepEd.

1. Maglaan ng sapat na palihan o worksyap na para sa pag-*customize* ng “Pagsasanay Batay sa Pangangailangan” tungkol sa paggamit ng iba’t ibang *features* ng makabagong teknolohiya. Isaalang-alang ang edad at karanasan ng mga guro sa pagbuo ng programa ng pagsasanay.
2. Palakasin ang paggamit ng *Learning Resources Management and Development System* (LRMDS) para sa tiyak na pangangailangan at propesyonal na pag-unlad ng pagtuturo at pagkatuto ng mga estudyante.
3. Pagkakaroon ng pantay na pag-akses ng mga gamit panteknolohiya sa pagtuturo para sa panghabambuhay na pagkatuto.

Para sa Punong-guro at mga Pinuno ng Departamento.

4. Kailangang maglaan nang sapat na oras ang mga guro at pagkakaroon ng *Learning Action Cell (LAC Session)* o *Focus Group Discussion (FGD)* kaugnay sa tamang paggamit ng teknolohiya sa pagtuturo, lalong-lalo na sa mga bagong *features* na taglay nito sapagkat nakatutulong itong mapagaan ang karasanan ng guro sa kaniyang pagtuturo.

Para sa Guro.

5. Gamitin ang kapangyarihang taglay ng teknolohiya upang mapahusay ang kasanayan para sa isang makabuluhang pagbabago at upang mapadali ang paraan ng pagtuturo.

Para sa Susunod na mga Mananaliksik.

6. Gawing batayan ang pag-aaral na ito upang palawakin pa ang ideya ng pagtuturo gamit ang kapangyarihang taglay ng makabagong teknolohiya.

Etikal na konsiderasyon

Ipinakita ng mananaliksik ang mga etikal na kailangan at konsiderasyon sa pagsagawa ng pag-aaral. Tiniyak ng mananaliksik na ang mga naging kasagutan ng mga respondente ay manatiling konfidensyal. Isinaalang-alang din niya ang dignidad at pribadong punto sa mga kasagutan. Sumunod din ang mananaliksik sa mga protokol ayon sa mga etikang isinalaysay ng *Ethics Committee* ng Unibersidad ng Foundation.

Ang pagpili ng paksa para sa pananaliksik ay dumaan sa isang malakawang konsultasyon batay na rin sa rasong kailangang napapanahon at sumusunod sa usaping

pang-etika lalo na ang pagiging positibo. Ang liham pahintulot mula sa *Superintendent, District Supervisors* at punong-guro ay isinagawa ng mananaliksik para sa mga kalahok sa pag-aaral upang makuha ang mga mahahalagang datos na kinakailangan sa pag-aaral na ito.

Pasasalamat

Taos-pusong pinasasalamatan ng mananaliksik ang mga taong naging bahagi, walang sawang sumusuporta, tumutulong at gumagabay upang maisasakatuparan ang pag-aaral na ito. Malugod na pagpapahalaga at pasasalamat ang ipinararating ng mananaliksik sa mga sumusunod:

Dr. Cristina P. Calisang, profesor sa Filipino ng Unibersidad ng Foundation at tagapayo ng mananaliksik, sa pagwasto at pagbigay-mungkahi, paggugol ng panahon sa pagrebisa ng manuskrito, paghikayat, at pagbibigay ng inspirasyon para sa ikatatagumpay ng pag-aaral na ito;

Dr. Maria Chona Z. Futralan, *statistician* ng mananaliksik, sa pagwasto, pag-analisa, pagsiyasat sa nakalap na datos, paggabay at pagbahagi ng kaalaman sa istadistika;

Sa lupon ng mga panelista, Dr. Chona Z. Futralan, *method specialist*, kay G. Shem Don C. Fabila, eksternal na panelista, Dr. Felipe B. Sullera, Jr., internal na panelista, sa mga puna at mungkahi, at pag-*edit* upang mas mapahusay pa ang isinagawang pag-aaral;

Dr. Erlinda N. Calumpang, Dekana ng Kolehiyo ng Edukasyon at tsirman ng programang materado at doktorado, sa pagbigay-pahintulot, paghikayat, at pagbigay ng mungkahi para sa katuparan ng pananaliksik na ito;

Dr. Romario P. Ybañez, Dekano ng *Graduate School*, sa pagbigay-gabay, paghikayat, at pagbigay ng inspirasyon para sa katuparan ng pananaliksik na ito;

Sa mga kasamahang guro na nag-aaral sa Unibersidad ng Foundation sa pagbigay tulong, kaisipan, at paghikayat sa para katuparan ng pananaliksik na ito;

G. Shem Don C. Fabila, G. Kendrick M. Kitane, at Bb. Ritchel Elnar. Tagasuri ng sarbey-kwestyoneyr, para sa kanilang tulong sa pagsuri at pagwasto sa lahat ng aytem na isinama sa pananaliksik na ito;

Sa mga kasamahang guro ng mananaliksik sa Negros Oriental High School sa pagbigay tulong, kaisipan, at paghikayat para sa katuparan ng pananaliksik na ito;

Sa mga kaibigang guro ng mananaliksik sa mga tulong na ibinigay at kaisipan para sa katuparan ng pananaliksik na ito;

Sa mga respondente, sa paglalaan ng oras at panahon sa pakikilahok sa isinagawang pag-aaral;

Sa mga magulang at mga kapatid ng mananaliksik, sa pag-unawa, inspirasyon, pagmamahal at suporta;

Sa kabiyak ng mananaliksik, sa pag-unawa, inspirasyon, pagmamahal, at suporta;

Sa mga taong nagbibigay-inspirasyon sa mananaliksik upang ipagpatuloy ang tesis na ito; at

Higit sa lahat, sa Poong Maykapal para sa pagbibigay ng kaalaman at lakas, kalinawan sa pag-iisip at tatag ng loob para sa ikatatagumpay ng pag-aaral na ito.

REFERENCES

- Abdulrahman, M. D., Faruk, N., Oloyede, A. A., Surajudeen-Bakinde, N. T., Olawoyin, L. A., Mejabi, O. V., ... & Azeez, A. L. (2020). Multimedia tools in the teaching and learning processes: A systematic review. *Heliyon*, 6(11).
- Abrigo, M. M., Ocdol, M. E. M., & Sadia, G. (2019). Computerization program for Philippine public schools: An impact evaluation. *Philippine Journal of Development*, 46, 145-174.
- Ahadi, A. L., & Bolokwa, G. C. (2022). Difficulties that Teachers Face when Incorporating Teaching Technologies in Secondary Schools in Madingou District, Congo. *American Journal of Technology*, 1(1), 24-38.
- Backfisch, I., Lachner, A., Stürmer, K., & Scheiter, K. (2021). Variability of teachers' technology integration in the classroom: A matter of utility! *Computers & Education*, 166, 104159. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360131521000361>
- Beardsley, M., Albó, L., Aragón, P., & Hernández-Leo, D. (2021). Emergency education effects on teacher abilities and motivation to use digital technologies. *British Journal of Educational Technology*, 52(4), 1455-1477. <https://doi.org/10.1111/bjet.13101>
- Bakare, B. (2024). The Use of Audio-Visual Materials in Promoting the Teaching and Learning of French Language in Ekiti-State. *International Journal of English Language and Linguistics Research*, 12(2), 1-17. <https://doi.org/10.37745/ijellr.13/vol12n1117>
- Balansag, G. V. A., & Azuelo, A. G. BRAIN-BASED APPROACH AND THE STUDENTS' MOTIVATIONS IN LEARNING PHYSICAL SCIENCE.
- Borah, S. A., Garingalao, A. D. N. E., & Mendoza, A. M. C. HAMON NA KINAKAHARAP NG MGA GURO SA SEKUNDARYA SA PANAHON NG DIGITAL NA PAG-AARAL. <https://www.ajhssr.com/wp-content/uploads/2024/08/E248084453.pdf>
- Burggraaf, R. (2020). Digital learning environment development: action research using a situated coaching model with elementary classroom teachers integrating technology (Doctoral dissertation, University of South Carolina).
- Dublar, L. P. T. (2023). Assessing the Impact of Emerging Technology Integration on Knowledge and Skills Acquisition of K-12 Students in the Philippines: A Systematic Literature Review. Available at SSRN 4355370. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4355370>
- Guiamalon, T. (2021). Teachers' issues and concerns on the use of modular learning modality. *IJASOS-International E-Journal of Advances in Social Sciences*, 7(20), 457-469.
- Inciso, A.A. (2023). Pananaw at Pagsusuri tungkol sa Edukasyon at Teknolohiya Patungo sa Post-Digital na Panahon *International Multilingual Journal of Science and Technology (IMJST) ISSN: 2528-9810 Vol. 8 Issue 7, July - 2023*
- Japay, J., & Rojas, G. (2019). Emerging technologies and K-12 education in the Philippines: Opportunities and challenges. *Journal of Educational Technology Development and Exchange*, 12(1), 1-13.
- Javier, B. F. (2021). Practices of Filipino Public High School Teachers on Digital Teaching and Learning Technologies during the COVID-19 Pandemic Basis for Learning Action Cell Sessions. Online Submission. doi: 10.25147/ijcsr.2017.001.1.67
- Kessler, G. (2018). Technology and the future of language teaching. *Foreign language annals*, 51(1), 205-218.
- Küçük, T. (2023). Technology Integrated Teaching and Its Positive and Negative Impacts on Education. *International Journal of Social Sciences & Educational Studies*, 10(1), 46. Doi: 10.23918/ijsses.v10i1p46

- Liu, X., Xu, Y., & Pange, J. (2016). Teachers' use of PowerPoint in kindergarten: an empirical investigation in China. *Education and Information Technologies*, 21, 425-441. DOI 10.1007/s10639-014-9330-z
- MALAQUE, M. S. (2022). *Antas ng Kasanayan sa Pagtatayang Pangklasrum sa mga Asignaturang Filipino*.
- Martinez, A. M. T. (2022). Digitized Education as Teaching Modalities as Related to Teachers' performance In Private And Public Schools In Pila, Laguna. DOI: 10.47119/IJRP1001071820223785
- Maja, M. M. (2023). Teachers' Perceptions of Integrating Technology in Rural Primary Schools to Enhance the Teaching of English First Additional Language. *Journal of Curriculum Studies Research*, 5(1), 95-112. <https://doi.org/10.46303/jcsr.2023.8>
- Molina, E. R. (2021). *Challenges Teachers Encounter When Integrating Technology in a Culturally, Linguistically, and Diverse High School* (Doctoral dissertation, Nova Southeastern University). <https://www.proquest.com/openview/ed139f7faf78e076295886c1786a5ea6/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y>
- Montealegre, M. A. (2019). *Education 4.0: Rebooting Phl teacher education*. Retrieved February 2020, from PhilStar global: <https://www.philstar.com/othersections/education-and-home/2019/07/28/1938565/education-40-rebooting-phlteacher-education>
- Moorhouse, B. L. (2023). Teachers' digital technology use after a period of online teaching. *ELT Journal*, 77(4), 445-457. <https://doi.org/10.1093/elt/ccac050>
- Morsink, P., Hagerman, M. S., Heintz, A., Boyer, D. M., Harris, B., Kereluik, K., et al. (2010). Professional development to support TPACK technology integration: The initial learning trajectories of thirteen fifth- and sixth-grade educators. *The Journal of Education*, 191(2), 3-16.
- Ohara, M. R. (2023). The role of social media in educational communication management. *Journal of Contemporary Administration and Management (ADMAN)*, 1(2), 70-76. <https://doi.org/10.61100/adman.v1i2.25>
- Purwanto, A., Fahmi, K., & Cahyono, Y. (2023). The benefits of using social media in the learning process of students in the digital literacy era and the education 4.0 era. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 2(2), 1-7.
- Ranosa, R. (2020). The role of ICT in Philippine basic education. *International Journal of Educational Research Review*, 5(1), 9-14.
- Reddy, P., Sharma, B., & Chaudhary, K. (2020). Digital literacy: A review of literature. *International Journal of Technoethics (IJT)*, 11(2), 65-94. DOI: 10.4018/IJT.20200701.0a1
- Røkenes, F. M., & Krumsvik, R. J. (2016). Prepared to teach ESL with ICT? A study of digital competence in Norwegian teacher education. *Computers & Education*, 97, 1-20. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2016.02.014>
- Saxena, A. (2017). Issues and impediments faced by Canadian teachers while integrating ICT in pedagogical practice. *Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET*, 16(2), 58-70. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1137791.pdf>
- Shadiev, R., & Yang, M. (2020). Review of studies on technology-enhanced language learning and teaching. *Sustainability*, 12(2), 524. <https://www.mdpi.com/2071-1050/12/2/524>
- Shatri, Z. G. (2020). Advantages and disadvantages of using information technology in learning process of students. *Journal of Turkish Science Education*, 17(3), 420-428.
- Spiteri, M., & Chang Rundgren, S. N. (2020). Literature review on the factors affecting

- primary teachers' use of digital technology. *Technology, Knowledge and Learning*, 25(1), 115-128. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10758-018-9376-x>
- Tapsiril, D. M. (2024). USE OF TECHNOLOGY AMONG TEACHERS OF SULU COLLEGE OF TECHNOLOGY INC.: AN ASSESSMENT. *Ignatian International Journal for Multidisciplinary Research*, 2(5), 51-67. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11103775>
- Tsayang, G., Batane, T., & Majuta, A. (2020). The Impact of Interactive Smart Boards on Students' Learning in Secondary Schools in Botswana: A Students' Perspective. *International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology*, 16(2), 22-39. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1268872.pdf>
- Tuazon, I. M. (2019). Implementation of the DepEd Computerization Program for Indigenous Peoples. *Asian Journal of Educational Research*, 7(1), 1-14. Retrieved March 2020, from <http://multidisciplinaryjournals.com/wp-content/uploads/2019/02/Full-Paper-IMPLEMENTATION-OF-DepEdCOMPUTERIZATION-PROGRAM-DCP-FOR-THE.pdf>
- Umugiraneza, O., Bansilal, S., & North, D. (2018). Exploring teachers' use of technology in teaching and learning mathematics in KwaZulu-Natal schools. *Pythagoras*, 39(1), 1-13. <https://hdl.handle.net/10520/EJC-1375e68eef>
- Ventayen, R. J. (2019). Educators competencies on the application of technological tools in teaching. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 8(11), 907-912. Retrieved March 2020, from <http://www.ijstr.org/final-print/nov2019/Educators-Competencies-On-The-Application-Of-Technological-Tools-In-Teaching-.pdf>
- Wali, A., & Popal, A. (2020). The emerging issues and impacts of technology in classroom learning. *International Journal of Emerging Technologies in Learning (IJET)*, 15(15), 237-245.
- Zhang, M., & Chen, S. (2022). Modeling dichotomous technology use among university EFL teachers in China: The roles of TPACK, affective and evaluative attitudes towards technology. *Cogent Education*, 9(1), 2013396.